

Л. Н. Пирумова, А. К. Костин, А. Н. Дунаев

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека, Москва, Россия

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ БЕЛОРУССКОЙ АГРАРНОЙ НАУКИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТАХ ЦНСХБ

Аннотация. В статье изложены результаты анализа публикаций белорусских ученых из фонда Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки, представленные в карточном комплексно-системном каталоге (КСК) и базе данных «АГРОС». В эпоху карточных каталогов КСК выделялся своей уникальностью, т. к. совмещает в себе лучшие качества предметного и систематического каталогов. КСК раскрывает проблему в комплексе, собирая в одном месте всю информацию по предмету, книжный и статейный материал, что удобно для пользователя. Проведен анализ публикаций, включенных в рубрику «Белоруссия», географического раздела КСК. КСК законсервирован в 2000 г. и используется только для ретроспективного поиска. Текущий документный поток (с 1992 г.) отражается в электронном каталоге и политематической базе данных «АГРОС». Проведен библиометрический анализ публикаций по проблематике АПК белорусских авторов, включенных в базу данных «АГРОС».

Ключевые слова: научное наследие, аграрная наука, информационные ресурсы, карточный комплексно-системный каталог, каталоги, базы данных, ЦНСХБ, Беларусь.

Для цитирования. Пирумова, Л. Н. Научное наследие белорусской аграрной науки в информационных продуктах ЦНСХБ / Л. Н. Пирумова, А. К. Костин, А. Н. Дунаев // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. ассоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 258–267.

Л. М. Пірумава, А. К. Косцін, А. М. Дунаеў

Цэнтральная навуковая сельскагаспадарчая бібліятэка, Масква, Расія

НАВУКОВАЯ СПАДЧЫНА БЕЛАРУСКАЙ АГРАРНАЙ НАВУКІ Ў ІНФАРМАЦЫЙНЫХ ПРАДУКТАХ ЦНСГБ

Анаацыя. У артыкуле выкладзены вынікі аналізу публікацый беларускіх вучоных з фонду Цэнтральнай навуковай сельскагаспадарчай бібліятэкі, прадстаўленыя ў картачным комплексна-сістэмным каталогу (КСК) і базе даных

АГРАС». У эпоху картачных каталогаў КСК вылучаўся сваёй унікальнасцю, т. я. сумяшчае ў сабе лепшыя якасці прадметнага і сістэматычнага каталогаў. КСК раскрывае праблему ў комплексе, збіраючы ў адным месцы ўсю інфармацыю па прадмеце, кніжны і артыкульны матэрыял, што зручна для карыстальніка. Праведзены аналіз публікацый, уключаных у рубрыку «Беларусь», геаграфічнага раздзела КСК. КСК закансерваваны ў 2000 г. і выкарыстоўваецца толькі для рэтраспектыўнага пошуку. Бягучы дакументны паток (з 1992 г.) адлюстроўваецца ў электронным каталогу і палітэматычнай базе даных АПК беларускіх аўтараў, уключаных у базу даных «АГРАС».

Ключавыя словы: навуковая спадчына, аграрная навука, інфармацыйныя рэсурсы, картачны комплексна-сістэмны каталог, каталогі, базы даных, ЦНСГБ, Беларусь.

Lidia N. Pirumova, Andrey K. Kostin, Alexandr N. Dunaev

Central Scientific Agricultural Library, Moscow, Russia

SCIENTIFIC HERITAGE OF BELARUSIAN AGRARIAN SCIENCE IN THE INFORMATION PRODUCTS OF THE CSAL

Abstract. The article presents the results of the analysis of publications of Belarusian scientists from the collection of the Central Scientific Agricultural Library, presented in the card complex-system catalog (CSC) and the AGROS database. In the era of card catalogs, the CSC was notable for its uniqueness, as it combines the best qualities of subject and systematic catalogs. The CSC reveals the problem taken as a whole, collecting in one place all the information on the subject, book and article material, which is convenient for a user. The publications included in the heading "Belarus" of the geographical section of the CSC were analyzed. The CSC was mothballed in 2000 and is only used for retrospective searches. The current document flow (since 1992) is reflected in the electronic catalog and the AGROS polythematic database. The bibliometric analysis of publications on agricultural issues by Belarusian authors presented in the AGROS database was carried out.

Keywords: scientific heritage, agrarian science, information resources, card complex-system catalog, catalogs, databases, CSAL, Belarus.

For citation. Pirumova L. N., Kostin A. K., Dunaev A. N. Scientific heritage of belarusian agrarian science in the information products of the CSAL. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 258–267 (in Russian).

Введение. Как известно, научное наследие – это опубликованные результаты научных исследований и экспериментов, библиографические и фактографические базы

данных (БД), сведения об ученых, их научной деятельности, публикациях, проектах и т. п. Поскольку результаты научных исследований, как правило, публикуются в научных изданиях: журналах, монографиях, и пр., которые хранятся в библиотеках, то очевидно, что одним из основных хранителей научного наследия является библиотека. Библиотека стремится раскрывать содержимое своих фондов, популяризировать и пропагандировать научные достижения, размещая информацию о них в своих информационных продуктах. Не является исключением и ЦНСХБ, которая раскрывает содержание своих фондов через систему традиционных и электронных каталогов, текущие библиографические и реферативные издания, проблемно-ориентированные реферативные и полнотекстовые БД. Размещенная в информационных продуктах информация о документах и о научных исследованиях, отображенных в них, становится доступна широкой аудитории научного сообщества России, стран содружества, которые являются пользователями ЦНСХБ.

Анализ информационного массива публикаций белорусских ученых в информационных продуктах ЦНСХБ. В эпоху карточных каталогов основным элементом справочно-поискового аппарата ЦНСХБ, обеспечивающим тематический поиск, был комплексно-системный каталог (КСК). Каталог создан в 1936 г., но включены в него все документы, имеющиеся в фонде с момента создания самой библиотеки в 1930 г. Уникальность его состояла в том, что он совмещал в себе лучшие свойства систематического и предметного каталогов. От предметного каталога было взято расположение рубрик в алфавитном порядке, а от систематического – объединение материала по отраслям знания [1]. Особенностью этого каталога является включение как книжного, так и статейного материала. Он разделен на 2 части: документы на русском языке и документы на иностранных языках. КСК соединяет в одной рубрике целый комплекс тем, раскрывающих ее содержание, и позволяет найти весь (в комплексе) материал по интересующему исследователя вопросу, во взаимосвязи с другими науками. В основу схемы из 9 разделов

была положена проблема «Развитие социалистического сельского хозяйства». Схема КСК включает 6 тематических разделов (Естествознание. Биология; Техника. Сельскохозяйственные машины; Агронмия. Растениеводство. Лесное хозяйство; Животноводство. Ветеринария; История. Экономика. Политика. Философия), а также 3 вспомогательных – Географический; Наука. Образование и Справочный разделы [2 с. 12]. Появление географического раздела объясняется тем, что характерным и специфическим для изучения сельского хозяйства является географический или зонально-территориальный аспект. Документы, отражающие состояние и развитие сельского хозяйства в Беларуси, включены во все тематические разделы КСК, а также продублированы и включены в отдельную рубрику Географического раздела. Благодаря этому разделу достаточно просто установить, сколько в КСК включено документов, написанных учеными и специалистами сельского хозяйства Беларуси. Установили, что рубрика содержит более 10435 карточек, отражающих информацию о книгах и статьях, раскрывающих развитие сельского хозяйства в Беларуси. В раздел включены также карточки с информацией о книгах, изданных до 1917 г., имеющихся в фондах ЦНСХБ.

Например:

1) Статьи по сельскому хозяйству учителей народных училищ Гродненской губернии, слушавших курсы плодоводства и огородничества при Хоревском народном училище Пружанского уезда в августе 1895 года. Гродно. 1896. 229 с.

2) Положение об охоте в Беловежской Пуще и Свислочской даче. Б. М. 1902. 23 с.

3) Материалы к оценке недвижимостей в Минской губернии. Эксплоатация и доходность казенных лесов. Минск. 1906. 297 с.

4) Витебская губерния в ветеринарно-санитарном отношении 1903–1910 гг. Витебск. 1912. 31 с.

5) Подворная перепись скота в Витебской губернии, произведенная 10–13 июня 1915 г. Пг. 1916. 95 с.

6) Шембель С. Материалы к микологической флоре Минской губ. СПб. 1913. 14 с.

Но основную массу карточек, включенных в каталог, составляют карточки с информацией о документах, раскрывающих состояние сельского хозяйства Беларуси в социалистический период. Содержательный анализ карточек выявил, что по животноводству включено свыше 1475 документов, по ветеринарии – 275; по лесному хозяйству – 606; по мелиорации – 880; по механизации сельского хозяйства – 330; по защите растений – 385; по удобрениям – 385; по различным отраслям растениеводства – 2485; по экономике сельского хозяйства – 2490, общим вопросам сельского хозяйства – около Рисунок 1).

Рисунок 1 – Тематика карточек в рубрике «Белоруссия» в карточном комплексно-системном каталоге ЦНСХБ

КСК содержит документы до 1997 г. издания включительно. В 1992 г. ЦНСХБ начала создавать библиографическую БД «АГРОС», которая включает книги и статьи из периодических и продолжающихся изданий на 40 языках мира с ретроспекцией с 1985 г. БД политематическая, включает документы по всем отраслям АПК и смежным с ними наукам [3]. Специально для БД разработаны лингвистические средства – Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию, разработанный на основе Государственного рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ) и Информационно-поисковый тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию, с помощью которых можно автоматизировано формировать поисковый запрос и которые обеспечивают релевантный поиск. Поэтому в 2000 г. КСК был законсервирован и используется в настоящее время только для ретроспективного поиска. По тематике, видовому составу, языковому составу, по возможностям и качеству идентификационного и тематического поиска БД «АГРОС» заменяет КСК. Кроме того, БД предоставляет возможность проведения различных библиометрических исследований, благодаря которым мы можем подробно рассмотреть документный поток публикаций белорусских ученых аграриев, представленный в ней.

В БД «АГРОС» на запрос по термину тезауруса «Белоруссия» получено 45725 документов, изданных в период с 1985 г. по 2022 г. Если сравнить с объемом карточек, включенных в КСК – 10435 (документы, изданные в период с 1930 г. по 1997 г.), то очевидно, что публикационная активность белорусских ученых аграриев в постсоветский период заметно возросла (*Рисунок 2*)

Рисунок 2 – Количество документов в КСК и БД «АГРОС»

По видам документов, информационный массив, отражающий научное наследие белорусских ученых, в БД «АГРОС» распределяется таким образом:

книги – 6117, т. ч. электронные – 70; авторефераты диссертаций – 1162; депонированные рукописи – 64; статьи – 38332.

Как видно, основной блок составляют статьи из журналов и сборников. Анализ статей, включенных в БД по хронологическим периодам (с разбивкой по 5 лет), показал, что заметный рост наблюдается с 2001 г. – 9052 (рост в 2 раза по сравнению с периодом 1996–2000 гг. (4627)). Наибольшее количество статей приходится на период 2006–2010 гг. – 13444. Затем произошло снижение в 2011–2015 гг. до 9554 документа, которое продолжилось и в период 2016–2020 гг. (8382 документа). Распределение статей по хронологическим периодам представлено на Рисунке 3.

Рисунок 3 – Распределение статей в БД «АГРОС» по хронологическим периодам

По отраслям АПК документы в БД представлены следующим образом: растениеводство – 14632; животноводство – 8395; почвоведение – 1283; земледелие – 765; мелиорация – 1494; агрохимия – 1142; защита растений – 4584; ветеринария – 5812; охота – 177; лесное хозяйство – 2079; экономика сельского хозяйства – 4926; механизация – 5604; пищевая промышленность – 4059; строительство в сельском хозяйстве – 29; охрана окружающей среды – 173; рыбное хозяйство – 608.

Таким образом, белорусские ученые работают во всех областях сельскохозяйственной науки, наибольшее количество публикаций представлено по растениеводству (27 %), животноводству (15 %), ветеринарии (11 %), механизации и автоматизации сельского хозяйства (10%), экономике сельского хозяйства (9 %), пищевой промышленности (7 %) (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Распределение по отраслям АПК в процентах

Заключение. Информация, размещенная в КСК, и информация, включенная в БД «АГРОС», дает представление о научном наследии белорусских ученых-аграриев, представленном в фондах ЦНСХБ и доступном российскому научному сообществу. Кроме представленных продуктов, публикации белорусских ученых включались в текущие библиографические и реферативные издания, но это тема для следующего исследования.

Список использованных источников:

1. Пирумова, Л. Н. Из истории развития лингвистического обеспечения информационно-поисковой системы ЦНСХБ: комплексно-системный каталог / Л. Н. Пирумова, Л. К. Садовская, Т. А. Сидоренко // Научные аграрные библиотеки в современных условиях: проблемы, перспективы, инновации, технологии : сб. докл. междунар. науч. конф. (21–22 окт. 2015 г., Москва) / Центр. науч. с.-х. б-ка ; редкол.: М. С. Бунин [и др.] – М., 2015. – С. 89–102.
2. Длугач, Г. В. Комплексно-системный каталог: принципы и методы построения / Г. В. Длугач. – М. : [б. и.], 1963. – 123 с.

3. Пирумова, Л. Н. Базы данных Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки в информационном обеспечении научных исследований по проблемам АПК / Л. Н. Пирумова // *Междунар. с.-х. журн.* – 2019. – № 5. – С. 61–68. <https://doi.org/10.24411/2587-6740-2019-15088>

References:

1. Pirumova L. N., Sadovskaya L. K., Sidorenko T. A. From the development history of linguistic support of the CSAL information retrieval system: integrated system catalog. *Nauchnye agrarnye biblioteki v sovremennykh usloviyakh: problemy, perspektivy, innovatsii, tekhnologii: sbornik докладov mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (21–22 oktyabrya 2015 g., Moskva)* [Scientific agricultural libraries in modern conditions: problems, prospects, innovations, technologies: collection of reports of the international scientific conference (October 21–22, 2015, Moscow)]. Moscow, 2015, pp. 89–102 (in Russian).

2. Dlugach G. V. *Complex system catalog: principles and methods of construction*. Moscow, 1963. 123 p. (in Russian).

3. Pirumova L. N. Databases of Central Scientific Agricultural Library in information support to research on agro-industrial complex problems. *Mezhdunarodnyi sel'skokhozyaistvennyi zhurnal = International Agricultural Journal*, 2019, no. 5, pp. 61–68 (in Russian). <https://doi.org/10.24411/2587-6740-2019-15088>.

Дата поступления статьи 06.07.2023
Received 06.07.2023